

Original paper

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ

© М.А. Бердиева¹✉

¹Ташкентского международного университета Кимё, Ташкент, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: в современную эпоху глобализации цифровые технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса. В частности, использование мультимедийных ресурсов при обучении русскому языку как иностранному повышает мотивацию учащихся, увеличивает эффективность обучения и создает интерактивную среду. С помощью видео, аудио, виртуальных платформ и онлайн-приложений у обучающихся появляется возможность комплексного развития языковых навыков (аудирование, чтение, письмо и говорение).

ЦЕЛЬ: цель данного исследования – проанализировать эффективность цифровых технологий и мультимедийных ресурсов в обучении русскому языку как иностранному и определить их роль в развитии языковой компетенции учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись анализ научной литературы, наблюдение, анкетирование и интервью. В ходе экспериментальных занятий были апробированы различные мультимедийные ресурсы – интерактивные образовательные программы, видеолекции, аудиоматериалы и онлайн-платформы (Zoom, Moodle, Google Classroom и др.). Результаты сопоставлялись с традиционными методами обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что занятия, организованные на основе мультимедийных ресурсов, ускоряют процесс усвоения языка, обеспечивают активное участие и расширяют возможности самостоятельного обучения. Особенно заметно развились навыки аудирования и устной речи. Также было отмечено, что учащиеся с интересом подходили к учебному процессу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: мультимедийные ресурсы и цифровые технологии являются эффективными средствами в обучении русскому языку как иностранному. Они способствуют развитию речевой компетенции учащихся, создают интерактивную среду и соответствуют требованиям современного образования. В дальнейшем интеграция цифровых технологий с методическими подходами позволит повысить эффективность преподавания языков.

Ключевые слова: русский язык, иностранный язык, цифровые технологии, мультимедийные ресурсы, методика, эффективность, речевая компетенция.

Для цитирования: Бердиева М.А. Использование цифровых технологий в преподавании русского языка как иностранного: исследование влияния мультимедийных ресурсов.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.483-487.

RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: MULTIMEDIYA RESURLARINING TA'SIRINI O'RGANISH

© M.A. Berdieva ¹✉

¹Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Tashkent, Uzbekistan.

Annotatsiya:

KIRISH: bugungi globallashuv davrida raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi. Xususan, rus tilini chet tili sifatida o'qitishda multimediya resurslaridan foydalanish o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi, ta'lim samaradorligini oshiradi va interaktiv muhitni yaratadi. Video, audio, virtual platformalar va onlayn dasturlar orqali o'quvchilarda til ko'nikmalarini (tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish) kompleks rivojlantirish imkoniyati paydo bo'ladi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi rus tilini chet tili sifatida o'qitishda raqamli texnologiyalar va multimediya resurslarining samaradorligini tahlil qilish hamda ularning o'quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rnini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy adabiyotlar tahlili, kuzatish, so'rovnoma va intervyu metodlari qo'llanildi. Eksperimental darslarda turli multimediya resurslari – interaktiv ta'lim dasturlari, videodarslar, audio materiallar va onlayn platformalar (Zoom, Moodle, Google Classroom va b.) sinovdan o'tkazildi. Natijalar an'anaviy metodlar bilan taqqoslab o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, multimediya resurslari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning tilni o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi, faol ishtirokni ta'minlaydi va mustaqil ta'lim olish imkoniyatini kengaytiradi. Ayniqsa, tinglab tushunish va og'zaki nutq ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlandi. Shuningdek, o'quvchilar dars jarayoniga qiziqish bilan yondashganlari kuzatildi.

XULOSA: multimediya resurslari va raqamli texnologiyalar rus tilini chet tili sifatida o'qitishda samarali vositalardan biridir. Ular o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantiradi, interaktiv muhit yaratadi va zamonaviy ta'lim talablariga javob beradi. Kelgusida raqamli texnologiyalarni metodik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish til o'qitish samaradorligini yanada oshiradi.

Kalit so'zlar: rus tili, chet tili, raqamli texnologiyalar, multimediya resurslari, metodika, samaradorlik, nutqiy kompetensiya.

Iqtibos uchun: Berdieva M.A. Rus tilini chet tili sifatida o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish: multimediya resurslarining ta'sirini o'rganish.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.483-487.

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: A STUDY ON THE IMPACT OF MULTIMEDIA RESOURCES

© Mukarrama A. Berdieva^{1✉}

¹Kimyo international university in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation:

INTRODUCTION: in today's era of globalization, digital technologies have become an integral part of the educational process. In particular, the use of multimedia resources in teaching Russian as a foreign language enhances learners' motivation, increases the effectiveness of education, and creates an interactive environment. Through videos, audio, virtual platforms, and online applications, learners gain opportunities to comprehensively develop language skills (listening, reading, writing, and speaking).

OBJECTIVE: the purpose of this study is to analyze the effectiveness of digital technologies and multimedia resources in teaching Russian as a foreign language and to determine their role in the development of learners' language competence.

MATERIALS AND METHODS: the study employed literature analysis, observation, survey, and interview methods. In experimental lessons, various multimedia resources—interactive educational programs, video lectures, audio materials, and online platforms (Zoom, Moodle, Google Classroom, etc.)—were tested. The results were compared with traditional methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that lessons organized with multimedia resources accelerate the process of language acquisition, ensure active participation, and expand opportunities for independent learning. Listening comprehension and speaking skills showed significant improvement. Moreover, it was observed that learners approached the lessons with greater interest.

CONCLUSION: multimedia resources and digital technologies are effective tools in teaching Russian as a foreign language. They develop learners' communicative competence, create an interactive environment, and meet the requirements of modern education. In the future, integrating digital technologies with methodological approaches will further increase the effectiveness of language teaching.

Keywords: Russian language, foreign language, digital technologies, multimedia resources, methodology, effectiveness, communicative competence.

For citation: Mukarrama A. Berdieva "The use of digital technologies in teaching russian as a foreign language: a study on the impact of multimedia resources.", *Inter education & global study*, vol.3 (10), pp.483-487. (In Uzbek).

В последние десятилетия мир переживает активный этап цифровизации, что кардинально меняет не только экономику и культуру, но и сферу образования. Внедрение цифровых технологий в учебный процесс стало важнейшим направлением инноваций в педагогике.

Особенно остро эта тенденция ощущается в сфере преподавания иностранных языков, где возможности современных мультимедийных средств значительно расширяют инструментарий преподавателя и делают обучение более интерактивным и эффективным.

Русский язык, будучи одним из крупнейших мировых языков, изучается во многих странах мира, и количество изучающих его постоянно растет.

Традиционные методы преподавания, которые делали упор на заучивание грамматических правил и письменные упражнения, уже не способны удовлетворить запросы современных студентов, для которых важна коммуникативная компетенция и практические навыки. В этом контексте цифровые технологии, такие как аудио- и видеоматериалы, онлайн-платформы, интерактивные упражнения и мультимедийные презентации, открывают новые возможности для развития всех аспектов владения языком - от восприятия речи на слух до свободного общения.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, интеграция цифровых технологий в обучение РКИ требует тщательного анализа и системного подхода. Важно понять, насколько эти технологии действительно влияют на качество и результаты обучения, какие из них наиболее эффективны и как они воспринимаются студентами и преподавателями.

Цель данного исследования - провести эмпирическое изучение влияния использования мультимедийных ресурсов на процесс и результаты обучения русского языка как иностранного.

Исследование проходило на базе кафедры русского языка как иностранного одного из ведущих университетов России. В нем приняли участие 50 студентов-иностранцев в возрасте от 18 до 30 лет, изучающих русский язык на среднем уровне (B1-B2 по шкале CEFR). Студенты были случайным образом распределены на две группы: экспериментальную (25 человек) и контрольную (25 человек).

Экспериментальная группа обучалась с активным использованием мультимедийных ресурсов, включающих видеоуроки, аудиозаписи, интерактивные задания на онлайн-платформах, а также использование специализированных приложений для развития произношения и лексики. Контрольная группа занималась по традиционной методике, основанной на учебниках и классических упражнениях без использования цифровых технологий.

Учебный процесс длился 5 месяцев (один академический семестр), по завершении которого обе группы прошли комплексное тестирование, включавшее проверку грамматических знаний, лексики, навыков аудирования и устной речи.

Помимо тестов, использовались следующие инструменты:

- Анкетирование студентов, направленное на выявление их мотивации, восприятия эффективности учебных методов и общего удовлетворения процессом обучения.

- Полевое наблюдение преподавателей и экспертов, фиксировавших активность студентов, их участие в дискуссиях, выполнение заданий и уровень взаимодействия в классе.

- Анализ домашних заданий с целью оценить качество самостоятельной работы.

Сбор и анализ данных проводился с использованием статистического пакета SPSS, включающего методы описательной статистики и тесты значимости (t-тест, U-тест Манна-Уитни).

Результаты комплексного тестирования продемонстрировали значительное превосходство экспериментальной группы по всем основным языковым компетенциям. Средний балл письменного теста у экспериментальной группы составил 87%, тогда как в контрольной — 72%. Особенно ярко проявился эффект в разделе аудирования: студенты, обучавшиеся с помощью мультимедийных материалов, показали высокий уровень понимания устной речи (средний балл 90% против 70% в контрольной группе).

Что касается устной речи, то экспериментальная группа была более уверенной и активной, что подтверждали как оценочные критерии теста, так и наблюдения преподавателей. В процессе занятий студенты активно участвовали в ролевых играх и обсуждениях, демонстрируя способность применять лексические и грамматические конструкции в живой речи.

Анкетирование показало, что 92% студентов экспериментальной группы оценили использование цифровых технологий как значительное улучшение процесса обучения. Они отметили, что мультимедийные материалы сделали занятия более интересными и способствовали лучшему запоминанию и пониманию материала. В контрольной группе положительный отклик получили 58% студентов, что свидетельствует о более низком уровне мотивации.

Наблюдения преподавателей также фиксировали более высокий уровень вовлеченности и заинтересованности студентов в экспериментальной группе, что подтверждает данные анкетирования и результаты тестов.

Анализ домашних заданий выявил, что студенты, использовавшие мультимедийные ресурсы, справлялись с заданиями быстрее и с меньшим количеством ошибок.

Полученные данные ясно указывают на значительные преимущества использования цифровых технологий и мультимедийных ресурсов в преподавании русского языка как иностранного. Эти технологии способствуют не только улучшению восприятия и понимания языкового материала, но и развитию коммуникативных навыков, что является ключевой задачей современного обучения иностранным языкам.

Мультимедийные материалы создают более насыщенную учебную среду, позволяя студентам лучше визуализировать информацию, воспринимать речь в

естественных условиях и активно участвовать в интерактивных заданиях. Это способствует более глубокому усвоению лексики и грамматики, а также развитию критического мышления и языковой интуиции.

Однако успешное внедрение цифровых технологий требует определенной подготовки преподавателей, которые должны не только владеть современными техническими средствами, но и уметь интегрировать их в учебный процесс с учетом целей и потребностей студентов. Также важна техническая оснащенность учебных заведений, наличие стабильного интернет-соединения и доступа к необходимым программным продуктам.

Необходимо учитывать, что не все студенты одинаково воспринимают цифровой формат обучения. Для некоторых из них традиционные методы остаются более комфортными, поэтому комбинированный подход может быть оптимальным решением. Важно предоставлять студентам возможность выбора формата обучения и адаптировать методику под разные стили восприятия информации.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на более детальное изучение эффективности отдельных видов мультимедийных материалов (например, видеоуроков, интерактивных упражнений, онлайн-игр) и их сочетания. Также перспективным является анализ влияния цифровых технологий на развитие письменной речи и навыков перевода.

Исследование подтвердило, что использование цифровых технологий и мультимедийных ресурсов в преподавании русского языка как иностранного значительно повышает качество обучения и мотивацию студентов. Эти инструменты способствуют развитию ключевых языковых компетенций, в частности аудирования и устной речи, а также делают процесс обучения более увлекательным и динамичным.

Для максимальной эффективности необходимо системно подходить к интеграции технологий, обучать преподавателей и обеспечивать технические условия. В будущем цифровые технологии будут играть все более важную роль в методике преподавания РКИ, способствуя формированию современной образовательной среды, соответствующей потребностям студентов и вызовам времени.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Баранова, Н. В. Современные методы преподавания русского языка как иностранного / Н. В. Баранова. - М.: Высшая школа, 2018. - 256 с.
2. Комиссарова, Е. В. Русский язык как иностранный: теория и практика обучения / Е. В. Комиссарова. - СПб.: Питер, 2020. - 312 с.
3. Лапшина, И. В. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное пособие / И. В. Лапшина. - М.: Просвещение, 2019. - 184 с.

4. Мильруд, К. В. Цифровые технологии в преподавании русского языка как иностранного / К. В. Мильруд // Русский язык за рубежом. - 2021. - № 3. - С. 15-29.
5. Richards, J. C., Rodgers, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching / J. C. Richards, T. S. Rodgers. - 3rd ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014. - 428 p.
6. Brown, H. D. Principles of Language Learning and Teaching / H. D. Brown. - 6th ed. - New York: Pearson Education, 2014. - 414 p.
7. Крылова, Т. А. Интерактивные технологии в обучении русскому языку как иностранному / Т. А. Крылова // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. - 2020. - № 4. - С. 67–78.
8. Warschauer, M. Technology and Second Language Learning / M. Warschauer // Annual Review of Applied Linguistics. - 2017. - Vol. 37. - P. 165–181.
9. Godwin-Jones, R. Emerging Technologies: Mobile-Assisted Language Learning / R. Godwin-Jones // Language Learning & Technology. - 2018. - Vol. 22, No. 1. - P. 2-11.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Berdieva Mukarrama Anvarovna**, Pedagogika fanlari nomzodi, professor [**Бердиева Мукаррама Анваровна**, кандидат педагогических наук, профессор], [**Mukarrama A. Berdieva**, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor manzil: O'zbekiston, Tashkent, Sh.Rustavelli, 156 uy [адрес: O'zbekiston, Tashkent, Sh.Rustavelli 156], [адресс: Ўзбекистон, Ташкент, Ш.Руставелли 156 уй]; E-mail: mukarramab65@gmail.com